

Результаты научного исследования, направленного на улучшение процессов организации и развитие навыков оказания первой помощи у студентов не медицинских вузов.

Умида Бахрамовна ПАЛВАНОВА

Ассистент кафедры Онкологии и медицинской радиологии Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Узбекистан.

Научный руководитель: д.п.н., профессор С.Т. Тургунов

Цель работы: Представить результаты научного исследования по улучшению механизмов формирования навыков оказания первой помощи у студентов непрофильных вузов.

Материал и методы исследования: Исследование студентов не медицинских высших учебных заведений Республики Узбекистан выявило недостаточную заинтересованность студентов в освоении навыков оказания первой помощи. Курсы "Основы медицинских знаний" и "Основы безопасности жизнедеятельности", которые преподаются в этих вузах, как показывает практика, не обеспечивают в полной мере готовность студентов к оказанию первой помощи в современных чрезвычайных ситуациях. Основными причинами этого являются значительное сокращение учебных часов по данным курсам и большая доля самостоятельного обучения.

Результаты исследования. В рамках исследования с использованием Google Forms был создан открытый опросник, состоящий из двух разделов: «Общие вопросы» и «Собственные вопросы». Раздел «Общие вопросы» включает двенадцать вопросов, касающихся пола, возраста, учебного заведения, учебного направления и других характеристик участников. Раздел «Собственные вопросы» включает 18 пунктов, касающихся оказания первой помощи в бытовых чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Эти вопросы разработаны на основе рабочей программы и тематического плана дисциплины "Основы медицинских знаний". В анкетирование принимали участие 480 респондентов из четырёх регионов нашей Республики. Оценивая ответы на вопросы в разделе «Собственные вопросы», основанные на практических знаниях и умениях по оказанию первой помощи студентам непрофильных вузов, можно заключить, что теоретически студенты достаточно осведомлены о мерах первой помощи в таких чрезвычайных ситуациях, как обморок, ожоги, тепловой удар,

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

аллергические реакции, кровотечение, переломы, поражение электрическим током, утопление, отравление угарным газом и проведение сердечно-легочной реанимации. Как показывает анализ ответов, более 50% респондентов уверенно заявляют о своих навыках оказания первой помощи в экстренных ситуациях, таких как химические ожоги, поражение электрическим током, обморожение, обморок, оценка физического развития детей и подростков, а также определение остроты зрения и слуха у детей. Меньший процент респондентов (от 35 до 39%) выразили уверенность в своих навыках оказания первой помощи при переломах, аллергических реакциях и в выполнении сердечно-легочной реанимации. На вопрос «Умеете ли вы оказать первую помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути?» наибольшее количество респондентов ответили «Не знаю» — 121 человек (35%).

Выводы. Выявление сильных и слабых сторон знаний и навыков студентов не медицинских высших учебных заведений послужило основой для разработки рабочей программы проведения семинаров-тренингов, а также для составления методических рекомендаций для организации процессов формирования навыков оказания первой помощи студентам непрофильных высших учебных заведений.